

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI MASOFALI MONITORINGI SMART QURILMALARI

P.f.d., prof., Turakulov Olim Xolbo‘tayevich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, O‘zbekiston

olimxolbotaevich@gmail.com

Yalg‘ashov Anvar Ikron o‘g‘li

Termiz davlat universiteti, O‘zbekiston

yalgashovanvar@gmail.com

Baltabayev Doniyor Marat o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Doniyor971119@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola hozirgi zamon dolzarb muammolardan biri alternativ energiya manbalari asosida jamiyatning energetik extiyojlarini ta‘minlash masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Quyosh panellari, energiya, muqobil, tejamkor, avtonom, elektr ta‘minotini, fotoelektrik sistema, manba, elektron qurilma, model

Hozirgi kunda butun jaxon miqyosida dolzarb muammo bo‘lib turgan elektr energiyasi olimlarni fikricha 2014 yilga borib energiya iste‘moliga extiyoj 2 barobarga, 2030 yilga borib esa 3 barobarga oshishi takidlanmoqda. Bunga sabab kundan kunga mamlakatimizda zamonaviy texnika va texnologiyalarni paydo bo‘lishidir masalan, axoli ehtiyoji uchun muzlatgichlar, sovutgichlar va shunga o‘xshash turli xildagi energiya sarf qilinuvchi jixozlarni keltirishimiz mumkin. Shuning uchun mamlakatimizda energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirishda hozirgi zamon elektron qurilmalaridan keng foydalangan holda noan‘anaviy energiya manbalaridan samarali foydalanib tejamkor elektr ta‘minotini tashkil etish axoli turmush darajasini oshirishdan iboratdir.

Quyosh energiyasi. Quyosh radiatsiyasining energiyasini doimiy elektroniga aylantirish mumkin. Buning uchun yupqa kremniy plyonkalariish boshqa biror yarim o‘tkazgich materialdan foydalaniladi. Fotoelektrik energiyaga

aylantirshining potensial qulayliklari:

- harakat qiluvchi qisimlarning yo‘qligi;
- ishlash muddati 100 yildan ortiqligi;
- ekspluatatsiya qilishning soddaligi, quyosh radiatsiyasidan samarali

foydalanish mumkinligi.[6]

Bugungi kunda respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektroyenergiyaning 84,7 % organik yoqilg‘ilardan foydalanadigan issiqlik elektrostan-siyalarida ishlab chiqariladi. Umumiy ishlab chiqariladigan energiyaga nisbatan atigi 14,5 % elektroyenergiya GESlar yordamida ishlab chiqariladi . Kelajakda O‘zbekiston Respublikasida qaytalanuvchi energiya manbalaridan quyidagi miqdorda foydalaniladi [3]:

- quyosh energiyasidan 98,8 % ;
- gidroenergetikadan 1,0 % ;
- shamol energiyasidan 0,2 % .[5]

O‘zbekiston energiya infrastrukturasi bo‘yicha mintaqada eng salbiy ko‘rsatkichga ega. Elektr energiyasi ishlab chiqarishning 75 foizida ekspluatatsiya davri 30 yildan oshgan. Faqatgina 7 foiz infrastruktura ishga tushganiga 5 yildan oshmagan. Ya’ni, O‘zbekistonda elektr energiya ishlab chiqarish strukturasi ham ma’nan, ham texnologik jihatdan eskirgan va modernizatsiyaga muhtoj. Yangi infrastrukturani shakllantirishda jahonning “quyoshli” infrastrukturasi murojaat qilish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda butun jaxon miqyosida dolzarb muammo bo‘lib turgan elektr energiyasi olimlarni fikricha 2014 yilga borib energiya iste’moliga extiyoj 2 barobarga, 2030 yilga borib esa 3 barobarga oshishi takidlanmoqda. Bunga sabab kundan kunga mamlakatimizda zamonaviy texnika va texnologiyalarni paydo bo‘lishidir masalan, axoli ehtiyoji uchun muzlatgichlar, sovutgichlar va shunga o‘xshash turli xildagi energiya sarf qilinuvchi jixozlarni keltirishimiz mumkin. Shuning uchun mamlakatimizda energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirishda hozirgi zamon elektron qurilmalaridan keng foydalangan holda noan’anaviy energiya manbalaridan samarali foydalanib tejamkor elektr ta’minotini tashkil etish axoli turmush darajasini oshirishdan iboratdir.

Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan masofali monitoring qilinuvchi quyosh paneli tizimini oddiy, texnologik, arzon va samarador konstruksiyasi;

quyosh energiyasi bilan ishlaydigan masofali monitoring qilinuvchi quyosh paneli tizimi yaratilgan matematik modellari xamda kompyuter dasturi;

quyosh energiyasi bilan ishlaydigan masofali monitoring qilinuvchi quyosh paneli tizimi real sharoitdagi tajribasi natijalari.

Hozirgi zamon elektron qurilmalarining tayyorlanishi va ularni samarali elektr ta'minotini tashkil etishda qo'llash.

Olib borilgan ishlar natijasida quyidagi yo'nalishlar belgilab olindi:

➤ Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan masofaviy monitoring qilinuvchi fotoelektrik sistemalar modelini ishlab chiqish;

➤ Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan manbalarni nazorat va boshqarish jarayonini avtomatlashtirish;

Markazlashtirilgan elektr ta'minot manbalari mavjud bo'lsa ham, gohida toza elektr energiya manбайдan foydalanishga hoxish bo'ladi, bunda quyosh panellari tarmoq bilan ulangan bo'ladi. Yetarli miqdordagi quyosh panellari bir biri bilan ulanganda yuklamaning bir qismi uyda quyosh elektr energiyasidan ta'minlanishi mumkin.

Quyoshni kuzatish usullari bilan bir qatorda turli xil qurilmalar mavjud. Bu qurilma quyosh panelini uchun harakatlantiruvchi stend bo'lib, bu bizning mo'tadil kengliklarda panel quyoshdan keyin o'z o'rnini o'zgartirib, yetarli miqdorda yorug'lik to'plashi uchun zarurdir. Bu **qurilma**, sodda qilib aytganda, chapga, o'ngga, yuqoriga va pastga harakatlanuvchi qurilma bo'lib bu shuni anglatadiki, qurilmani o'rnatganingizdan so'ng, hech qachon biron bir narsani o'zgartirishingiz yoki sozlashingiz shart emas, chunki quyosh qayerda bo'lsa ham, qurilmangiz unga ergashadi. Ushbu usul elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun eng yaxshi natijalarni beradi.

Oddiy qilib aytganda, u chapdan o'ngga yoki yuqoridan pastga qarab ishlaydi. Odatda odamlar o'qini (chapdan o'ngga) kuzatuvchi qiladi va shundan so'ng panelini Y uchun 45 darajaga o'rnatadi.

Dastur quyidagi qulayliklarga ega:

1. Elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi quyoshni kuzatuvchi panel. Oddiy panelga nisbatan 28-30 % samadorlikka ega.

2. Quyoshni kuzatuvchi panelga o'rnatilgan keyin u o'zi avtomatik ravishda quyoshga nisbatan o'z holatini o'zgartirib kun yakuniga yetganda boshlangich holatga qaytadi.

XULOSA. Quyosh energetikasi bugun ishlab chiqarilgan energiya narxi bo'yicha an'anaviy energetika bilan raqobatbardosh bo'lib ulgurdi.

O'zbekiston Respublikasi o'z infrastrukturasi yangilaganda muqobil

energetika, xususan, quyosh elektrostansiyalarini ham joriy qilsa, maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Quyosh fotopanellarini jismoniy shaxslar o‘rnatsa, qator imtiyozlar mavjud va byurokratik to‘siqlar minimal darajaga tushirilgan. Ammo avtonom quyosh sistemalarining birinchi investitsiya miqdori kattaligi bois, jismoniy shaxslar ushbu texnologiyani joriy qilishi uchun imkoniyatlar pasaymoqda.

Mutaxassislarning kamligi ushbu texnologiyalar yetarlicha yoki to‘g‘ri joriy etilmayotganiga sabab bo‘lmoqda va bu, o‘z navbatida, quyosh fotoelektrik tizimlarining to‘liq imkoniyatidan foydalanmaslikka yoki noto‘g‘ri foydalanishga olib kelmoqda.

Muqobil energetika, xususan, quyosh fotoelektrik tizimlarini joriy etish energotejamkorlik madaniyati shakllanishiga va maishiy hayotda tejamkor texnika-texnologiyalar ommalashuviga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (N.T.Toshpo‘latov, 2020) Toshkent – 2020-178 b.

2. Arduino Uno mikrokontrolleri yodamida mexnik harakatni avtomatlashtrish. Qazoqov J.R (2012 y. 56 bet)

3. U. B. Amirsaidov, X. Yu. Abasxanova. Mikroprotessorlar. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent 2014.

4. Тенденции и перспективы технологий солнечной энергетики Материалы 6-ого заседания Азиатского форума солнечной энергии – Ташкент. 2013. 20-23 ноября. С.54

5. Мейтин М. Пусть всегда будет Солнце// Электроника: Наука, технология, Бизнес. – 2000. – №6. С.40-46

6. Алферов Ж.И, Андреев В.М, Румянцев В.Д «Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики» ФТП. 2004. – Том.38. Вып.8. – С. 937-947

7. В.И. Виссарианов, Г.В. Дерюгина, В.А. Кузнецова, Н.К. Малинин Солнечная энергетика // Учебное пособие для вузов. Подготовлено на кафедре нетрадиционных и возобновляемых источников энергии Московского энергетического института. Москва. 2008

8. The journal of Industrial Ecology 2012b. <http://www.is4ie.org/jie>, accessed on 8 March 2012. 20. Y. & Chen, Y., 2010. Global perspective on hydrology, water balance, and water resources management in arid basins. Hydrological Processes, 24(2): 129-135.

9. <https://lex.uz/docs/-4346831>